

Ван Пань

викладач Професійного коледжу мистецтв
автономного району Нінся,
м. Інчуань, Китайська Народна Республіка

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,
спеціальність 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»
Харків, Україна

Юр'єва К.

доктор педагогічних наук,
професор кафедри теорії і методики мистецької освіти
та вокально-хорової підготовки вчителя
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,
Харків, Україна

ПРОВІДНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В КНР

Анотація. На основі аналізу нормативної бази сучасного естетичного виховання дітей і молоді в Китаї з'ясовано, що однією з ключових проблем сьогодні є кадрове забезпечення мистецької освіти. Зроблено короткий огляд існуючих науково-методологічних підходів до розкриття суті особистісно-професійного розвитку: суб'єктного, діяльнісного, динамічного, акмеологічного, професіографічного, компетентнісного. Сформульовано висновок, що названі підходи мають бути покладені в основу професійної підготовки і подальшого безперервного післядипломного особистісно-професійного становлення, розвитку та самовдосконалення вчителів музики. Адже саме їм належить виконувати завдання естетичного виховання і мистецької освіти молодого покоління громадян Нового Китаю.

Ключові слова: розвиток, становлення, підхід, професійна підготовка.

Abstract. Based on the analysis of the regulatory framework of modern aesthetic education of children and youth in China, it was found that one of the key problems today is staffing of art education. A brief review of existing scientific and methodological approaches to revealing the essence of personal and professional development: subject, activity, dynamic, acmeological, professionographic, competence. The conclusion was formulated that the mentioned approaches should be the basis of professional training and further continuous post-graduate personal and professional formation, development and self-improvement of music teachers. After all, it is they who have to fulfill the task of aesthetic upbringing and artistic education of the young generation of citizens of New China.

Keywords: development, formation, approach, professional training.

Постановка проблеми та її актуальність. Сучасні процеси інтенсивного реформування системи освіти Нового Китаю, що розпочалися в 1980-х рр. на тлі

докорінної модернізації всього суспільно-політичного та соціально-економічного устрою країни, важливу роль у становленні молодого покоління громадян КНР відводять естетичному вихованню і його провідній складовій – мистецькій освіті. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває проблема професійної підготовки і подальшого післядипломного неперервного особистісно-професійного становлення, розвитку й самовдосконалення відповідних педагогічних кадрів, зокрема, вчителів музики.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вважаємо доцільним розпочати дослідження проблеми суті особистісно-професійного розвитку вчителя музики в Китаї з аналізу відповідної законодавчо-нормативної бази.

Фундамент такого аналізу заклали Го Іцзян, Чжан Хао, Чжао Бейбей та К. Юр'єва, проаналізувавши основні нормативні документи, що регламентують естетичне виховання та його центральну ланку – мистецьку освіту, які побачили світ від 1982 р. до 2020 р. – року виходу статті [2]. Дослідники, з-поміж іншого, відзначили, що питання кадрового забезпечення виносяться в розглянутих документах окремим розділом, починаючи з Національного плану розвитку шкільної мистецької освіти на 2001–2010 рр. (2002 р.) [5]. Такі розділи містяться, наприклад, у Положенні про роботу школи з художнього виховання (2002 р.) [7], Думках Міністерства освіти щодо подальшого зміцнення мистецької освіти в початковій та середній школі (2008 р.) [10], Циркулярі Міністерства освіти про проведення роботи в експериментальних районах сільської шкільної мистецької освіти (2013 р.) [9], Думках Генерального офісу Державної ради щодо всебічного зміцнення та вдосконалення естетичного виховання в школах (2015 р.) [6], Думках Міністерства освіти про зміцнення естетичної виховної роботи в коледжах та університетах (2019 р.) [8] та інших документах.

Від себе додамо, що в 2021 р. з метою подальшого поглиблення реформи естетичного виховання Міністерство освіти КНР заснувало перший Національний професійний комітет з естетичного виховання в початкових і середніх школах [21]. Серед основних завдань – формування контингенту вчителів, які будуть здійснювати мистецьку освіту й естетичне виховання у початковій та середній школі.

Важливість і масштабність завдання кадрового забезпечення мистецької освіти актуалізує проблему розкриття суті особистісно-професійного розвитку вчителів музики, яким, власне, і належить реалізовувати реформу естетичного виховання молодого покоління громадян Нового Китаю.

До **цілей статті** відносимо огляд різноманітних наукових підходів до визначення суті особистісно-професійного розвитку в цілому.

Виклад основного матеріалу. Перехід від дослідження не лише професійного, але й особистісно-професійного розвитку фахівців намітилося в наукових працях орієнтовно з кінця першої декади XXI століття. Даною проблематикою цікавляться представники різних наукових галузей – психологи, педагоги, філософи, соціологи. Звідси і різноманіття визначень ключового поняття, і різноманіття підходів до його вивчення. Варто зазначити, що в науковому дискурсі часто паралельно, як синоніми вживаються терміни *особистісно-*

професійний розвиток і особистісно-професійне становлення, особистісно-професійний розвиток і професійний розвиток особистості тощо.

Наприклад, у працях А. Деркача і В. Дьячкова особистісно-професійний розвиток презентовано як процес формування особистості, орієнтованої на високі професійні досягнення, і її професіоналізму, здійснюваний у саморозвитку, професійній діяльності і взаємодіях [3].

Психолог В. Лефтеров убачає в особистісно-професійному розвитку фахівця індивідуально і соціально зумовлений, активний та інтегративний процес психосоціального і професійного зростання людини, спрямований на її професійну самореалізацію і самоствердження як суб'єкта життєдіяльності. Вивчаючи детермінанти особистісного і професійного розвитку фахівця, автор на основі аналізу сучасних наукових підходів виокремлює індивідуально-генетичні особливості людини, культурно-історичні закономірності її буття, потреби в самореалізації, особистий досвід і життєві кризи, сукупність різних стимулів і здатність до навчання, прагнення інтегруватися в соціально-професійний контекст тощо [4].

Цікаву і корисну в аспекті нашого дослідження класифікацію основних методологічних підходів до вивчення проблеми розвитку особистості та особистісно-професійних якостей фахівця знаходимо у дисертації Н. Вінник [1]. Так, психологиня виокремила: суб'єктний, діяльнісний, динамічний, акмеологічний, професіографічний, компетентнісний підходи.

Авторка визначила, що представники *суб'єктного* підходу вивчають взаємозв'язок особистісного та професійного розвитку, що виявляється у здатності особистості до творчої самореалізації в професійній діяльності. При цьому сама особистість як суб'єкт діяльності та поведінки є складною соціально зумовленою цілісною системою психічних якостей індивіда з притаманними йому індивідуальними психологічною структурою, взаємозв'язками між її елементами, які проявляються і розвиваються в діяльності.

Представники *діяльнісного* підходу стверджують, що особистісний розвиток фахівця здійснюється саме в процесі навчально-професійної діяльності. У межах *динамічного* підходу розвиток особистості розглядається як особистісно-діяльнісне розгортання з метою формування цілісної особистості, а особистість – як рухлива системна цілісність, яка вдосконалює і розвиває себе в професійній діяльності.

Представники *акмеологічного* підходу вважають, що досягнення акме як вершини в професії можливе тільки за умови узгодження особистістю складних процесів власного особистісного і професійного розвитку, впливів навколишнього соціального середовища і професійного світу, себе як професіонала і можливостей самореалізації на життєвому і професійному шляху.

У межах *професіографічного* підходу визначається відповідність особистості фахівця вимогам професійної діяльності, зокрема його професійна придатність.

Компетентнісний підхід в його сучасному трактуванні розглядає професійну компетентність як системне особистісне новоутворення, вершину особистісно-професійного розвитку педагога, що інтегрує не тільки професійні знання, вміння, досвід, а й ціннісне ставлення до своєї професії, а також комплекс професійно значущих особистісних якостей.

Висновки. Процеси інтенсивного розвитку естетичного виховання дітей і молоді в Китаї вимагають інтенсифікації підготовки мистецько-педагогічних кадрів, зокрема, учителів музики. Для того, аби ці кадри могли успішно виконати завдання, які ставить перед ними держава, необхідно розробити теоретико-методологічні засади особистісно-професійного розвитку і поставити процес професійної підготовки на міцний науковий фундамент. Система підготовки музично-педагогічних кадрів має глибоко вивчити досвід особистісно-професійного розвитку вчителів, накопичений в різних країнах, і врахувати його, зберігаючи при цьому національну китайську специфіку.

Перспективи подальших розвідок полягають, з одного боку, у вивченні наявного досвіду особистісно-професійного розвитку саме педагогів-музикантів, з другого, – в адаптації зарубіжного досвіду до особливостей сучасної китайської системи відтворення мистецько-педагогічних кадрів.

Список використаних джерел

1. Вінник Н. Д. Развитие личностно-профессиональных качеств учащихся профессионально-технических учебных заведений в процессе подготовки к деятельности в сфере услуг : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология / Винник Наталья Дмитриевна. Київ, 2009. 20 с.
2. Го Цзянь, Чжан Хао, Чжао Бейбей, Юр'єва К. Нормативна база естетичного виховання в Китаї. *Засоби навчальної та науково-дослідної роботи*. 2020. Вип. 55.
3. Деркач А. О., Дьячков В. М. Развитие личности профессиональный <http://vocabulary.ru/dictionary/870/word/razvitielichnostnoprofesionalnoe>
4. Лефтеров В. О. Личностно-профессиональный развитие специалистов экстремальных видов деятельности : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : спец. 19.00.09 Психология деятельности в особых условиях / Лефтеров Василь Александрович. Харків, 2008. 40 с.
5. 全国学校艺术教育发展规划（2001-2010年）的通知 [Повідомлення про друк і розповсюдження "Національного плану розвитку шкільної мистецької освіти (2001-2010)"] / 中华人民共和国教育部 [Міністерство освіти КНР]. 2002.
6. 国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见 [Думки Генерального офісу Державної ради щодо всебічного зміцнення та вдосконалення естетичного виховання в школах] / 国务院办公厅 [Генеральний офіс Державної ради]. 2015.
7. 学校艺术教育工作规程 [Положення про роботу школи з художнього виховання] : 令第 [Наказ] / 中华人民共和国教育部 [Міністерство освіти КНР]. 2002.

8. 教育部关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见 [Думки Міністерства освіти про зміцнення естетичної виховної роботи в коледжах та університетах] / 中华人民共和国教育部 [Міністерство освіти КНР]. 2019.

9. 教育部关于开展农村学校艺术教育实验县工作的通知 [Циркуляр Міністерства освіти про проведення роботи експериментальних округів художньої освіти сільської школи] / 中华人民共和国教育部 [Міністерство освіти КНР]. 2013.

10. 教育部关于进一步加强中小学艺术教育的意见 [Думки Міністерства освіти щодо подальшого зміцнення мистецької освіти в початковій та середній школі] / 中华人民共和国教育部 [Міністерство освіти КНР]. 2008.

11. 教育部办公厅关于成立首届全国中小学美育教学指导专业委员会的通知 [Повідомлення Головного офісу Міністерства освіти про заснування Першого національного професійного комітету з естетичного виховання в початкових і середніх школах] / 教育部办公厅 [Головний офіс Міністерства освіти]. 2021.